

УДК 316:004.383.8

К. Б. Баннікова

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У КАР'ЄРНОМУ КОУЧИНГУ: ІНСТРУМЕНТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Стаття присвячена дослідженню трансформацій, які відбуваються у сфері кар'єрного коучингу під впливом інструментів, заснованих на штучному інтелекті. На прикладі аналізу десяти цифрових платформ (CoachBot, HireVue Coach, Rezi, LinkedIn Learning, Workday Career Hub, FutureFit AI, Eightfold.ai, SkyHive, Paradox Olivia, Google Career Certificates) розглянуто, яким чином автоматизовані підходи до коучингу формують нові режими саморегуляції, стандартизують уявлення про професійний розвиток і структурно впливають на поведінку індивіда. Методологічно робота спирається на підхід соціотехнічного аналізу та концепти дисциплінарної влади, алгоритмічного нормування й «технологій себе». У результаті продемонстровано, що штучний інтелект не лише оптимізує коучинг як послугу, а й бере участь у конструюванні нормативної логіки професійного зростання.

Ключові слова: кар'єрний коучинг, штучний інтелект, алгоритмічне управління, соціотехнічні системи, суб'єктність, цифрова влада.

Bannikova, Kateryna. Artificial Intelligence in Career Coaching: Tools, Effectiveness, and Sociological Implications.

The article is devoted to the study of transformations taking place in the field of career coaching under the influence of tools based on artificial intelligence. Using the example of the analysis of ten digital platforms (CoachBot, HireVue Coach, Rezi, LinkedIn Learning, Workday Career Hub, FutureFit AI, Eightfold.ai, SkyHive, Paradox Olivia, Google Career Certificates), it is considered how automated approaches to coaching form new modes of self-regulation, standardize the idea of professional development and structurally influence the behavior of the individual. Methodologically, the work is based on the approach of sociotechnical analysis and the concepts of disciplinary power, algorithmic norming and “technologies of the self”. As a result, it is demonstrated that artificial intelligence not only optimizes coaching as a service, but also participates in the construction of the normative logic of professional growth.

Key words: career coaching, artificial intelligence, algorithmic governance, sociotechnical systems, subjectivity, digital power.

Постановка проблеми. Інтелектуальні системи все частіше виконують роботу, яка історично була складовою в сфері людського спілкування, і кар'єрний коучинг входить у цей список. Технології, які залучаються до процесу підбору персоналу, вже широко розповсюджені та доступні через інструменти на зразок FutureFit AI, Eightfold.ai Career Hub, Paradox Olivia та Google Career Certificates.

Наприклад, цифрові платформи поступово перестають бути просто епістемічними інструментами – засобами для здобуття знань чи саморефлексії – і дедалі частіше виступають як нормативні інтерфейси. Вони не лише супроводжують процеси розвитку, а й визначають, як саме має виглядати «правильне» прагнення до успіху, кар'єрного зростання чи самореалізації (Пасмор і Вудвард, 2024; Тіміш, 2023; Рангала, 2025).

Ці зміни відбуваються на тлі розмиття меж між ринком, особистістю та технологіями. В умовах нестабільності, фрагментованих професійних біографій і постійної потреби в адаптації, алгоритмічні платформи пропонують нібито універсальну підтримку – доступну будь-коли, масштабовану й орієнтовану на поведінкові результати.

Попри заявлену нейтральність, на практиці такі системи виступають інструментами латентної влади, що діє через нормалізацію і контроль (Фуко, 1977; Зубофф, 2019).

У цьому контексті взаємодія з коучинговими ШІ-сервісами стає формою суб'єктивації. Це вже не просто підтримка, а спосіб управлінської трансформації індивіда – коли людина починає мислити про себе в термінах ефективності, продуктивності та відповідності вимогам ринку. У такій моделі мало місця для етики автентичності чи пошуку особистого сенсу (Роуз, 1990; Гідденс, 1991).

Коучинг, який колись був прихистком для розмов і роздумів, набуває рис поведінкового управління, де рішення визначаються машиною, а цінності виводяться з логіки оптимізації.

У цьому контексті нам бракує соціологічних підходів до розуміння кар'єрного коучингу з використанням ШІ як соціотехнічного феномена, який робить більше, ніж просто направляє індивідуальне навчання та розвиток, але також моделює зразки поведінки, що визначають, що вважається бажаним, прийнятним або «розвиненим».

Як справедливо зазначає Зубофф (2019): «Алгоритм не просто відповідає на запит або надає результат; він кодифікує, артикулює та дисциплінує прагнення в сузір'ях знань і матеріалізованих практик».

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Попри зростаючу тенденцію цифровізації у професійному розвитку, наукове дослідження, пов'язане з ШІ у кар'єрному коучингу і не тільки, все ще знаходиться на дуже ранній стадії. Дослідження технологічних розробок та розширення форм автоматизованої допомоги здебільшого мають описовий характер.

Парадоксально, але майже жодна з цих робіт не зачіпає соціальні наслідки цих розробок, регуляторні вимоги чи як цифрові рішення сприяють формуванню індивідуальної агенції.

Саме в цьому аспекті ми звертаємо увагу на дослідження Пасмора та Вудворда (2024), яке висвітлює двоїсту природу ШІ-коучингу. З одного боку, це розширює можливості доступу до коучингових послуг, принаймні для якоїсь групи, яка не могла насолодитися коучингом. З іншого боку, це наражає на загрозу зводити складні процеси самосвідомості до банальних, повторюваних сцен поведінки. Академіки замислюються, чи дійсно такі сайти надають реальну підтримку, чи лише ілюзію.

Схожу тему представляє Бучанан (2025), розглядаючи роль ШІ у кар'єрному консультуванні з перспективи соціальної справедливості. Вона зауважила, що алгоритмічно базовані системи можуть як зменшити бар'єри для входу, так і відтворити структурні нерівності, коли «нормальна» траєкторія кар'єри регулюється кінцевою кількістю елементів, вписаних у систему. Це є ще більш складним для людей, які не вписуються в ідеальні алгоритмічно створені шляхи.

У дослідженні Рангала (2025) та звітах від компаній, таких як BetterUp, Salesforce і CoachHub (всі 2025), знаходяться реальні приклади використання ШІ-платформ для підвищення внутрішніх процесів розвитку персоналу. Вони конкретно вказують на інструменти для автоматизованої оцінки навичок, створення цільових рекомендацій та прогнозування персоналізованих шляхів росту.

Ці рішення полегшують коучинг, але також створюють нові форми управління поведінкою, які заслуговують на критичний аналіз.

Ці технологічні зміни також мають своє відлуння в теоріях кар'єрного розвитку. Фабрикант (2024) аналізує, як класичні моделі практики ухвалення рішень перетворюються на алгоритмічні системи ШІ, які зміщують акцент від комунікативної до аналітично-поведінкової логіки.

Медіа, а особливо Бервік (2025), Маєрс (2024) і Хьюз (2024), демонструють зростаючу тенденцію до поради обрати кар'єру в ШІ, особливо для молодших когорт. Проте ці тексти схильні ігнорувати ширший контекст: стандартизацію також очікувань, небезпеку уніфікації оригінальних досвідів, на додачу до прогресивної заміни людської допомоги автоматизованими інтерфейсами.

Враховуючи всі джерела, ясно, що ШІ вже не є просто «допомогачем» у кар'єрному коучингу. Воно саме приєднується до нормалізувальних тенденцій – формуючи уявлення про те, які цілі варті досягнення, визначаючи поле, в якому можна «досягти успіху», і впливаючи на те, що розуміється під «розвитком». Все це привертає в центр уваги соціологічний аналіз цих процесів.

Це означає, що в цій статті ми прагнемо поставити під питання і інтерпретувати, як кар'єрна практика, з введенням інфраструктурних форм штучного інтелекту, трансформується з діяльності, в якій індивідуалізована людська взаємодія є першорядною, у таку, де панує стандартизована, алгоритмічно вироблена підтримка.

Аналіз здійснюється у двох взаємопов'язаних аналітичних вимірах.

Перший – технічний – стосується наявних технологій штучного інтелекту (як-от Rezi, CoachBot, HireVue Coach, а також LinkedIn Learning, Workday Career Hub), їхніх типів і стилів, їхніх характеристик, логіки рекомендацій та форм персоналізації.

Другий – соціологічний – досліджує, яким чином ці системи нормативно впливають на людей, формуючи їхні уявлення про кар'єру, цілі, ефективність, самоусвідомлення та прийнятні моделі поведінки.

ШІ-коучинг тут розглядається як соціально-технічне явище, де технологія не лише допомагає, але й бере участь у формуванні нових форм саморегуляції. Воно досліджує, як алгоритмічне бачення розвитку формує нові форми суб'єктивності, що ведуть до цифрової економіки.

Основні результати дослідження. Дослідження базується на якісному аналізі відкритих джерел: функціональних описів платформ CoachBot, HireVue Coach, Rezi, LinkedIn Learning, Workday Career Hub, FutureFit AI, Eightfold.ai, SkyHive, Paradox Olivia та Google Career Certificates. У центрі уваги – демонстраційні матеріали, інтерфейси користувача, супровідна документація (зокрема розділи FAQ, аналітичні white papers), професійні огляди та наукові публікації. Методологічно дослідження спирається на соціотехнічний підхід до аналізу практик використання технологій (technology-in-practice), а також на ключові концепції сучасної соціальної теорії: ідею дисциплінарної влади (Фуко, 1977), рефлексивної модерності (Гідденс, 1991) та алгоритмічного нормування (Зубофф, 2019; Роуз, 1990).

1. Від діалогу до інтерфейсу

Платформи CoachBot і HireVue Coach демонструють, як коучинг поступово трансформується: замість живого діалогу ми отримуємо заздалегідь структурований сценарій, керований алгоритмом. Запитання, підказки та шаблони зменшують значення контексту, зводячи досвід користувача до послідовного виконання завдань. У такій моделі відповідальність за розвиток перекладається на самого користувача, який взаємодіє не з людиною, а з інтерфейсом. Це перегукується з концепцією «технологій себе», де суб'єкт вчиться діяти відповідно до заданих норм.

2. Алгоритмізація самопізнання та планування

Платформи Rezi, LinkedIn Learning, Workday Career Hub, FutureFit AI та Google Career Certificates показують, як цифрові системи беруть участь у формуванні кар'єрного суб'єкта. Йдеться про автоматизацію створення резюме, побудову освітніх траєкторій, генерацію індивідуальних рекомендацій чи сертифікаційні можливості. Ці сервіси не лише реагують на запити, а й формують уявлення про бажану поведінку, “правильний” шлях розвитку та нормативні критерії успіху.

3. Коучинг як поведінкове управління

У випадку платформ SkyHive, Eightfold.ai та Paradox Olivia акцент зміщується на аналіз поведінкових даних: активність користувача, оновлення профілю, проходження курсів – усе це перетворюється на основу для рекомендацій. Як зазначає Фабрикант (2024), у такому

підході підтримка поступово зводиться до цифрових індикаторів продуктивності, витісняючи глибшу рефлексію.

4. Нормативна функція та стандартизація цінностей

Усі розглянуті платформи не лише підтримують користувача, а й виконують нормативну функцію: визначають, що вважається успіхом, які цілі є доцільними, яку поведінку варто заохочувати. Як підкреслює Бучанан (2025), алгоритми не просто пропонують опції – вони формують уявлення про соціально схвалювану кар'єру. Це відповідає концепції «поведінкової надбудови» Зубофф (2019), де вибір моделюється ще до того, як суб'єкт його усвідомлює.

5. ШІ-коучинг як елемент трансформації суб'єктності

Таким чином, штучний інтелект у коучингу – це не лише технологічне нововведення. Він бере участь у глибших соціальних змінах, що стосуються уявлень про розвиток, ефективність і саму природу суб'єкта. У цьому контексті соціологічний аналіз має не обмежуватись оцінкою ефективності інструментів, а зосереджуватись на їхній ролі в нормуванні, стандартизації та дисциплінуванні сучасного професійного «я».

Висновки. Штучний інтелект у сфері кар'єрного коучингу вже давно вийшов за межі простої технологічної інновації. Він виконує функцію алгоритмічного управління – не лише поведінкою, а й сприйняттям часу, пріоритетів і самого себе. Аналіз платформ CoachBot, HireVue Coach, Rezi, LinkedIn Learning, Workday Career Hub, FutureFit AI, Eightfold.ai, SkyHive, Paradox Olivia та Google Career Certificates свідчить про те, що ці системи не просто допомагають орієнтуватися у професійному розвитку. Вони містять у своєму коді уявлення про те, яким має бути «продуктивний», «релевантний» і «цінний» працівник.

У цифровій економіці подібні інструменти функціонують як інфраструктури поведінкової стандартизації. Кожна ціль, кожен рекомендований крок, кожна запропонована компетенція визначаються не лише індивідуальними запитами користувача, а й логікою масштабування, передбачуваності та ринкової ефективності. Йдеться не про підтримку суб'єкта як автономної особистості, а про його поступове перетворення на об'єкт, що підлягає постійному вдосконаленню за заданими алгоритмами. Простір для саморефлексії

звужується до заповнення форм, а ідентичність – до відповідності шаблонам.

Цей процес перегукується з уявленням про дисциплінарну владу у працях Мішеля Фуко (1977), лише адаптованим до цифрового середовища. Йдеться про владу, що вбудована у дизайн: невидиму, але системну. Як писала Шошана Зубофф (2019), алгоритми не лише передбачають поведінку – вони її формують. Вони впроваджують нові режими нормативної суб'єктності, у яких автономія індивіда підпорядковується логіці даних, що збираються, обробляються й повертаються у вигляді так званої «персоналізованої поради».

Попри риторику доступності та індивідуалізації, ці системи залишаються глибоко нормативними. Вони визначають, що таке розвиток, які навички вважаються затребуваними, кого вартує вважати перспективним, і яку траєкторію слід вважати ефективною. Йдеться не стільки про підтримку вибору, скільки про його передбачення й обмеження.

У такому контексті завдання соціології полягає не лише в описі чи аналізі, а й у критичному переосмисленні самих засад цифрового коучингу. Потрібно ставити запитання не лише про доцільність використання ІІІ, а й про ті ціннісні, культурні та політичні наслідки, які його інтеграція несе для простору особистого – самовизначення, амбіцій, уявлень про успіх.

Майбутні дослідження мають бути спрямовані на деконструкцію дизайну таких систем, виявлення прихованих ієрархій і створення альтернатив – менш нормативних, більш чутливих до соціального контексту і таких, що визнають множинність кар'єрних біографій, а не намагаються їх уніфікувати.

Список бібліографічних посилань

1. Бауман, З. (2000). *Плинна сучасність*. Кембридж: Polity Press.
2. Бордье, П. (1986). *Форми капіталу*. Нью-Йорк: Greenwood.
3. Гідденс, Е. (1991). *Модерність та ідентичність: Я та суспільство в епоху пізньої модерності*. Стенфорд: Stanford University Press.
4. Роуз, Н. (1990). *Управління душею: Формування приватного Я*. Лондон: Routledge.

5. Талер, Р., Сансейн, К. (2008). *Поштовх: Як допомогти людям приймати кращі рішення про здоров'я, багатство та щастя*. Нью-Гейвен: Yale University Press.
6. Фуко, М. (1977). *Нагляд і покарання: Народження в 'язниці*. Нью-Йорк: Pantheon Books.
7. Зубофф, Ш. (2019). *Епоха капіталізму спостереження*. Нью-Йорк: PublicAffairs.
8. Buchanan, R. (2025). Exploring the Role of AI in Career Access Through a Social Justice Lens. *Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance*, [online] 6 (1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.16993/njtcg.77> [Accessed 08.03.2025].
9. Timis, D.A., Alurralde, M. (2023). How could AI shape the future of career coaching? [online] In: *World Economic Forum*. Available at: <https://www.weforum.org/stories/2023/09/how-could-ai-shape-the-future-of-career-coaching/> [Accessed 08.03.2025].
10. Fabricant, F. (2024). Using AI to Enhance Applications of Career Theory to Practice. [online] In: *National Career Development Association*. Available at: https://associationdatabase.com/aws/NCDA/pt/sd/news_article/562080/_PARENT/CC_layout_details/false [Accessed 08.03.2025].
11. Passmore, J., Woodward, W. (2023). Coaching education: Wake up to the new digital and AI coaching revolution. *International Coaching Psychology Review*, [online] 18, pp. 58–72. Available at: 10.53841/bpsicpr.2023.18.1.58 [Accessed 08.03.2025].
12. Rangala, N. (2025). The Future of AI-Powered Career Coaching: A Web Application for Personalized Career Guidance. [online] In: *ResearchGate*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/389859628> [Accessed 08.03.2025].
13. Paradis, T. (2024). Some Gen Z workers are turning to AI for career advice. [online] In: *Business Insider*. Available at: <https://www.businessinsider.com/ai-career-advice-coach-gen-z-workers-get-ahead-2024-2> [Accessed 08.03.2025].
14. Berwick, I. (2025). Ask me anything? The rise of the robo-coach. [online] In: *Financial Times*. Available at: <https://www.ft.com/content/1c4edde0-4681-45f8-845c-571cd233bd9b> [Accessed 08.03.2025].
15. Altchek, A. (2025). How Salesforce is using AI career coaches to hire employees internally. [online] In: *Business Insider*. Available at: <https://www.businessinsider.com/salesforce-internal-ai-career-coaches-upskill-employees-2025-5> [Accessed 08.03.2025].
16. Hamilton, J. (2024). AI can be game changer for careers advice. [online] In:

The Times. Available at: <https://www.thetimes.co.uk/article/recruitment-ai-can-be-game-changer-for-careers-advice-x7v078ln3> [Accessed 08.03.2025].

17. Knight, R. (2025). Could AI be your next career coach? One virtual-coaching company thinks so — and other businesses are buying in. [online] In: *Business Insider*. Available at: <https://www.businessinsider.com/ai-career-coach-accessible-employee-coaching-professional-development-2025-4> [Accessed 08.03.2025].

18. Jacobs, E. (2025). The AI chatbots offering workplace counsel. [online] In: *Financial Times*. Available at: <https://www.ft.com/content/ede799c4-8a1c-4c39-8a9b-01899d5b6754> [Accessed 08.03.2025].

19. *FutureFit AI*. [online]. Available at: <https://www.futurefit.ai> [Accessed 08.03.2025].

20. *SkyHive*. [online] Available at: <https://www.skyhive.ai> [Accessed 08.03.2025].

21. *Eightfold Career Hub*. [online]. Available at: <https://eightfold.ai> [Accessed 08.03.2025].

22. Paradox (n.d.). *Olivia Virtual Assistant* [online]. Available at: <https://www.paradox.ai/olivia> [Accessed 08.03.2025].

23. Google (n.d.). *Career Certificates* [online]. Available at: <https://grow.google/> [Accessed 08.03.2025].

References

1. Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
2. Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. New York: Greenwood.
3. Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford: Stanford University Press.
4. Rose, N. (1990). *Governing the Soul: The Shaping of the Private Self*. London: Routledge.
5. Thaler, R.H. and Sunstein, C.R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New Haven: Yale University Press.
6. Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
7. Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs.
8. Buchanan, R. (2025). Exploring the Role of AI in Career Access Through a Social Justice Lens. *Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance*, [online] 6 (1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.16993/njtcg.77> [Accessed 08.03.2025].

9. Timis, D.A., Alurralde, M. (2023). How could AI shape the future of career coaching? [online] In: *World Economic Forum*. Available at: <https://www.weforum.org/stories/2023/09/how-could-ai-shape-the-future-of-career-coaching/> [Accessed 08.03.2025].
10. Fabricant, F. (2024). Using AI to Enhance Applications of Career Theory to Practice. [online] In: *National Career Development Association*. Available at: https://associationdatabase.com/aws/NCDA/pt/sd/news_article/562080/_PARENT/CC_layout_details/false [Accessed 08.03.2025].
11. Passmore, J., Woodward, W. (2023). Coaching education: Wake up to the new digital and AI coaching revolution. *International Coaching Psychology Review*, [online] 18, pp. 58–72. Available at: 10.53841/bpsicpr.2023.18.1.58 [Accessed 08.03.2025].
12. Rangala, N. (2025). The Future of AI-Powered Career Coaching: A Web Application for Personalized Career Guidance. [online] In: *ResearchGate*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/389859628> [Accessed 08.03.2025].
13. Paradis, T. (2024). Some Gen Z workers are turning to AI for career advice. [online] In: *Business Insider*. Available at: <https://www.businessinsider.com/ai-career-advice-coach-gen-z-workers-get-ahead-2024-2> [Accessed 08.03.2025].
14. Berwick, I. (2025). Ask me anything? The rise of the robo-coach. [online] In: *Financial Times*. Available at: <https://www.ft.com/content/1c4edde0-4681-45f8-845c-571cd233bd9b> [Accessed 08.03.2025].
15. Altchek, A. (2025). How Salesforce is using AI career coaches to hire employees internally. [online] In: *Business Insider*. Available at: <https://www.businessinsider.com/salesforce-internal-ai-career-coaches-upskill-employees-2025-5> [Accessed 08.03.2025].
16. Hamilton, J. (2024). AI can be game changer for careers advice. [online] In: *The Times*. Available at: <https://www.thetimes.co.uk/article/recruitment-ai-can-be-game-changer-for-careers-advice-x7v078ln3> [Accessed 08.03.2025].
17. Knight, R. (2025). Could AI be your next career coach? One virtual-coaching company thinks so — and other businesses are buying in. [online] In: *Business Insider*. Available at: <https://www.businessinsider.com/ai-career-coach-accessible-employee-coaching-professional-development-2025-4> [Accessed 08.03.2025].
18. Jacobs, E. (2025). The AI chatbots offering workplace counsel. [online] In: *Financial Times*. Available at: <https://www.ft.com/content/ede799c4-8a1c-4c39-8a9b-01899d5b6754> [Accessed 08.03.2025].
19. *FutureFit AI*. [online]. Available at: <https://www.futurefit.ai> [Accessed 08.03.2025].

20. *SkyHive*. [online] Available at: <https://www.skyhive.ai> [Accessed 08.03.2025].

21. *Eightfold Career Hub*. [online]. Available at: <https://eightfold.ai> [Accessed 08.03.2025].

22. Paradox (n.d.). *Olivia Virtual Assistant* [online]. Available at: <https://www.paradox.ai/olivia> [Accessed 08.03.2025].

23. Google (n.d.). *Career Certificates* [online]. Available at: <https://grow.google/> [Accessed 08.03.2025].